

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1497 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	743
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	748
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	751
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari N.N.Tursunov	757
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari A.I.Akbarov	762
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni Z.Rahimova	767
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari R.K.Usmanov	772
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	776
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	782
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	787
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi Ergashev Ilxomjon Obodovich	791
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема Хакимов Шавкатжон Закирович	795
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti Madreimov Aytbay Orzbaevich	800
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	804
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi M.N. Mamatov	812
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	816
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	824
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	828
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	834
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	839
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati I.E.Kenjayeв	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil..... K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения..... Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types..... Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации..... Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati Karimov Eminjon Gapardjonovich	958
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari..... Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	963

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Firusa Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari.....	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста.....	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari.....	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari.....	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari.....	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dिल्фуза Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срожиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития.....	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri.....	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	
Ijtimoiy boshqaruvning milliy modeli: kambag'allikni kamaytirish yo'llari.....	1449
Hasanova X.X	

Mamlakatimizda investitsion salohiyatini shakllantirish metodologiyasi.....	1461
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich	
Priority directions for development of the agro-industry network based on the introduction of digital technologies.....	1466
Aripova Shoirra Dzhurakulovna	
Эмпирический анализ финансовой устойчивости страховых компании.....	1471
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи, Номозова Кумри Исоевна	
Milliy innovatsion tizimning iqtisodiyotning institutsional tuzilmasiga ta'siri	1478
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshligi	1484
Xamzayeva Malika Normurod qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li, Ibragimov Q. T.	
Soliq qarzdorliklar vujudga kelishi sabablari tahlili.....	1490
Yuldashev Dilshod Rustamovich	

SOLIQ QARZDORLIKLAR VUJUDGA KELISHI SABABLARI TAHLILI

Yuldashev Dilshod Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish va ta'limni yaxshilash, soliq tizimi va tartiblarini soddalashtirish hamda soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida samarali aloqa kanallarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, adolatga bo'lgan ishonch va idrokni shakllantirish, samarali majburlov choralarini qo'llash orqali muvofiqlikni oshirish va munosabatlarni rivojlantirish tendentsiyalari yoritib berilgan. Maqolada, shuningdek, soliq va yig'imlar bo'yicha soliq qarzdorliklarining yuzaga kelish sabablarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: soliq qarzi, boqimanda, kadastr qiymati, shaxsiy kartochka, soliq elementlari, budget salohiyati, mahalliy budget, mahalliy budgetlar xarajatlari, sud ijrosi, qarz beruvchi, kreditor, debitor.

Abstract: This article aims to improve the mechanism of tax collection, improve service and education for taxpayers, simplify the tax system and procedures, develop effective communication channels between taxpayers and tax authorities, and improve the mechanisms of tax collection. In addition, the theoretical and practical aspects of the formation of trust and perception of justice and the use of effective coercive measures also increase compliance, the trends in the development of relations, and the main reasons for the occurrence of tax arrears on taxes and fees.

Key words: tax arrears, property, cadastral value, personal card, tax elements, budget capacity, local budget, costs of local budgets, judicial execution, lender, creditor, debtor.

Аннотация: Целью данной статьи является усовершенствование механизма сбора налогов, улучшение обслуживания и образования налогоплательщиков, упрощение налоговой системы и процедур, развитие эффективных каналов связи между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также совершенствование механизмов сбора налогов. Кроме того, теоретические и практические аспекты формирования доверия и восприятия справедливости, применение эффективных мер принуждения также повышают соблюдение требований, тенденции развития отношений и основные причины возникновения налоговой задолженности по налогам и сборам.

Ключевые слова: налоговая задолженность, имущество, кадастровая стоимость, личная карта, налоговые элементы, бюджетная обеспеченность, местный бюджет, расходы местных бюджетов, судебное исполнение, кредитор, кредитор, должник.

KIRISH

Davlatimizning hozirgi kundagi tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda ularning faoliyatini erkinlashtirish jarayonida turli tekshirishlarni kamaytirish, soliqlar va yig'imlarning ular faoliyatiga ta'sirini pasaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, mulkchilik shaklidan qat'i nazar, har qanday xo'jalik sub'ekti tomonidan to'lanayotgan soliq uning iqtisodiy erkinligini ta'minlashga asos bo'lishi kerak. Bu tamoyil bugungi kundagi soliqqa tortish tizimining eng muhim asoslaridan biri ekanini hech kim inkor etmaydi.

Mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, qarzdorlikning, ayniqsa, soliq qarzdorligining o'sishining oldini olishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Shu maqsadda qarz beruvchi va qarz oluvchilar, kreditor va debitorlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy asoslar shakllantirildi. Ko'rilayotgan qat'iy chora-tadbirlar tufayli, soliq idoralarining budgetga va budgetdan tashqari maqsadli jamg'armalarga soliq summalarini undirish borasidagi faolligi muayyan ijobiy natijalar bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi soliq ma'muriyatchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llari mavzusiga oid qisqacha adabiyotlar sharhini keltiramiz.

Soliq majburiyati — jismoniy shaxs, korporatsiya yoki boshqa yuridik shaxsning davlat oldidagi soliq qarzining umumiy summasi. Daromad solig'i, savdo solig'i va kapital daromad solig'i soliq majburiyatlarining barcha shakllaridir (Jonson, 2022).

Soliq majburiyatining ta'rifi jismoniy yoki yuridik shaxsning davlatga soliq bo'yicha qarzi bo'lgan pul yoki qarz miqdoridir (Jozepson, 2022). Ushbu tadqiqot doirasida soliq to'lashdan bo'yin tovlash tushunchasining iqtisodiy mohiyati yoritiladi. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash deganda, jismoniy yoki yuridik shaxslarning soliq majburiyatlarini qonunga xilof ravishda kamaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli faoliyat tushuniladi. Bu soliq tizimining standart va huquqiy jihati bo'lib, soliq to'lashdan bo'yin tovlash firibgarlik yo'li bilan mazkur majburiyatlarni kamaytirishga qaratilgan jinoiy harakat hisoblanadi [2].

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash tarix davomida keng tarqalgan. "Soliq to'lashdan bo'yin tovlash" atamasi soliqlarning adolatli ulushini to'lashni istamaydiganlar tomonidan amalga oshiriladigan faoliyatni o'z ichiga oladi (Ovusu va boshq., 2019). Bu jarayonda daromadni kamaytirib ko'rsatish, chegirmalarni oshirib ko'rsatish yoki moliyaviy hujjatlarni manipulyatsiya qilish usullari qo'llaniladi (Ozili, 2020). Bunday xatti-harakatlar natijasida mamlakatlar daromadlarining sezilarli qismini yo'qotishi mumkin [3].

Ko'plab tadqiqotlar soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha individual xatti-harakatlarni o'rganadi. Alm va boshq. (2019) bu xatti-harakatlarni axloq, ishonch, madaniyat, ta'lim kabi individual omillar bilan bog'laydi. Ayni paytda shaxsiy daromad solig'i bo'yicha hisobotlarni kamaytirish, chegirmalarni bo'rttirib ko'rsatish va soliq deklaratsiyalarini o'z vaqtida topshirmaslik keng tarqalgan strategiyalar sifatida ko'rib chiqiladi (Efeeloo va Dik, 2018) [4].

Adabiyotlarda iqtisodiy omillar, jumladan soliq stavkalari, moliyaviy cheklovlar, daromad darajasi va korrupsiya kabi omillar muhokama qilingan. Richardson (2016) iqtisodiy bo'lmagan omillarning, xususan, korrupsiya va ishsizlikning soliq to'lashdan bo'yin tovlashga ta'sirini yuqori baholaydi. Korrupsiya hokimiyatni shaxsiy manfaat uchun suiiste'mol qilish sifatida aniqlanadi (Khlif va Amara, 2019). Ishsizlik esa yashirin iqtisodiyotning asosiy manbai sifatida ko'riladi (Tabandeh va Tamadonnejad, 2015) [5].

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish, korporativ ijtimoiy mas'uliyat va ma'lumot tarqatish soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi samarali vositalar sifatida ta'kidlanadi. Uyar va boshq. (2021) davlat xizmatlarini internet orqali takomillashtirish bo'yicha misollarni keltiradi. Hushtakbozlik esa audit tizimlarini rivojlantirishga xizmat qiladi va soliqqa oid qonunbuzarliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega (Masslet va boshq., 2019) [6].

Sabine Freizerning "O'zbekistonda soliq ma'muriyati islohoti va fiskal nazorat" nomli tadqiqoti (2006) O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish va soliqlarni undirish mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan. Muallif soliq yig'ish jarayonini yaxshilash uchun tushuntirish va o'qitish ishlarini rivojlantirish, shaffoflikni oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish zarurligini ta'kidlaydi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun hujjatlarni tahlil qilish usuli qo'llanildi. Soliq qarzdorliklari bilan bog'liq statistik ma'lumotlar va normativ hujjatlar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil yordamida tahlil qilinib, ularning dinamikasi va sabablarini aniqlashga qaratildi. Tahlil natijalari asosida soliqlarning vaqtida to'lanmasligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyotini shakllantirish, uning huquqiy asoslarini mustahkamlash, davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini yaratish va bozor infratuzilmasini tashkil etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Shunga qaramay, ba'zi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar rahbarlari hukumat tomonidan qabul qilingan qonun va qoidalarga bo'ysunmay, o'z bilganicha ish yuritish holatlari ham uchrab turibdi. Bunday holatlarning biri — budjet va budjetdan tashqari maqsadli jamg'armalarga hisoblangan soliq va yig'imlarni o'z vaqtida to'lamaslikdir.

Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning muhim ustuvor yo'nalishlari doirasida davlatimiz rahbari "2019-yildagi yangi soliq siyosati doirasida ish haqiga soliq yuki 1,5 baravar kamaytirilganligi natijasida rasmiy sektorda ishlayotganlar soni yil davomida 500 mingtaga ko'paydi. Islohotlarimiz natijasida o'tgan yili 93 mingta yoki 2018-yilga nisbatan qariyb 2 baravar ko'p yangi tadbirkorlik sub'ektlari tashkil etildi. Shuningdek, 2020-yildan boshlab yangi tahrirdagi Soliq kodeksiga asosan, tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan ortiqcha to'langan yoki soliq organi tomonidan asossiz undirilgan soliq to'lovlari o'z muddatida qaytarilmasa, ularga Markaziy bankning asosiy stavkasi bo'yicha foiz hisoblagan holda budjetdan qaytariladi", — deya ta'kidladi.

Respublika iqtisodiyotining rivojlanishi uchun iqtisodiy sog'lom muhit zarurligi sababli, o'z majburiyatlarini bajarishga intilayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning imkoniyatlarini hisobga olib, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish muhim deb belgilangan.

Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish asosan davlat soliq xizmati organlari zimmasiga yuklatilgan. Soliq tizimida quyidagi beshta asosiy funksiyalar mavjud:

- fiskal (g'aznani to'ldirish) funksiyasi;
- iqtisodiyotni tartibga solish funksiyasi;
- rag'batlantirish funksiyasi;
- nazorat qilish funksiyasi;
- axborotlar bilan ta'minlash funksiyasi.

Soliq tizimi o'zining fiskal funksiyasini bajarish jarayonida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar bilan turli sharoitlarda uchrashadi. Uchrashuvlarning eng ko'p va muammoli holati xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning budjet va budjetdan tashqari maqsadli jamg'armalarga bo'lgan soliq qarzlarni undirish jarayonidir. Ushbu jarayonni tushunish uchun avvalo qarzdorlik va soliq qarzdorlik tushunchalarini aniqlab olish zarur:

Qarzdorlik — soliq, hisoblangan penya va qonunbuzarlik uchun qo'llanilgan jarima sanksiyalarining jami summasi.

Soliq qarzdorlik — budjetga va davlat maqsadli jamg'armalariga to'lash uchun hisoblangan soliqlar, yig'imlar va boshqa majburiy to'lovlarning to'lov muddati o'tganidan keyin to'lanmagan summasi.

Bugungi kunda iqtisodiyot tirik organizmga o'xshatilmoqda. Chunki tirik organizmning qaysidir qismi faoliyatini sekinlatganida, bu holat butun organizmga salbiy ta'sir qiladi. Davlat iqtisodiyotini rivojlantirishda uni bo'lim yoki bo'g'imlarga bo'lish mumkin emas.

Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlar va yig'imlarni to'lamaslik, birinchi navbatda, davlat budjeti daromadlarining pasayishiga olib keladi. Natijada, davlatning xarajatlarini qoplash uchun yig'iladigan mablag' boshqa soliq to'lovchilar zimmasiga yuklanadi. Bir korxonaning o'z vaqtida soliq to'lamasligi, xoh katta, xoh kichik bo'lsin, boshqa korxonalarga soliq yukining oshishiga sabab bo'ladi. Soliq va yig'imlar bo'yicha soliq qarzdorlikning yuzaga kelishining asosiy sababi — soliq to'lovchilarning to'lov qobiliyatining pasayishidir (1-rasm).

1-rasm. Soliq qarzdorliklar paydo bo'lishining asosiy sabablari.

Shu sabablar bartaraf etilsa, iqtisodiyotda muvozanatni saqlab turish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiyot jamiyatning barcha sohalariga zanjiriy bog'langanligi sababli, butun jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Soliq qarzdorlikka olib keluvchi asosiy sabablar 1-rasmda keltirilgan.

Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlar va yig'imlarni to'lamaslik, birinchi navbatda, davlat budjeti daromadlarining pasayishiga olib keladi. Oqibatda, davlat tomonidan sarflanadigan xarajatlarni qoplash uchun zarur mablag' boshqa soliq to'lovchilar zimmasiga yuklanadi. Bir korxonaning o'z vaqtida soliq to'lamasligi — xoh u katta, xoh kichik bo'lsin — boshqa korxonalarga soliq yukining oshishiga sabab bo'ladi. Soliq va yig'imlar bo'yicha qarzdorlikning paydo bo'lishining asosiy sababi soliq to'lovchilarning to'lov qobiliyatining pasayishidir. Shu sabablar bartaraf etilsa, iqtisodiyotda muvozanatni saqlab turish mumkin.

Xo'jalik yurituvchi korxonalar va tashkilotlar soliqlarni to'lamasa, quyidagi salbiy oqibatlar kuzatilishi mumkin: Korxonalardan undiriladigan soliq va yig'imlar bo'yicha yig'iluvchanlik darajasi pasayib, davlat budjeti daromatlari kamayadi. Oqibatda, davlat o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajara olmaydi.

Davlatning ichki va tashqi himoyasi zaiflashadi.

Davlat tomonidan ijtimoiy himoya qilinadigan aholi qatlami ijtimoiy himoyasiz qoladi.

Davlat o'z siyosatini to'liq amalga oshirolmaydi.

Aholining davlatga bo'lgan ishonchi kamayadi.

Korxonalar va tashkilotlarning soliq qarzlari ortishi sababli chet el investitsiyalarini jalb qilish kamayadi, mavjud investitsiyalar esa sekin-asta chiqib ketadi.

Iqtisodiyot boshqa davlatlarga nisbatan orqada qoladi.

Aholining real daromadi kamayadi va turmush darajasi pasayadi.

Turmush darajasining pasayishi jinoyatchilikning ko'payishiga olib keladi.

Umuman olganda, soliq to'lovchilar tomonidan to'lanmagan mablag'lar davlatning iqtisodiy salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu masalalarni hal etish uchun Davlat soliq xizmati organlari quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

Soliqlar to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini, soliqlarning to'g'ri hisoblanishini, to'liq va o'z vaqtida to'lanishini nazorat qilish.

Soliqlar to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash, soliq bo'yicha majburiyatlarni bajarishda yordam ko'rsatish.

Soliq siyosatining amalga oshirilishida bevosita qatnashish.

Soliqqa tortiladigan ob'ektlar va sub'ektlarni to'liq va o'z vaqtida hisobga olishni ta'minlash.

Soliq bo'yicha huquqbuzarliklarni oldini olish, aniqlash va bartaraf etish.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, soliq qarzdorliklarning paydo bo'lishini oldini olishda soliq siyosati va soliq organlarining roli juda katta. Soliq organlari davlatning soliq siyosatini amalga oshiruvchi asosiy organ sifatida faoliyat yuritadi. Avvalo, soliq to'lovchilarga soliqlarning ijtimoiy ahamiyati va mohiyati haqida keng va doimiy ravishda tushuntirish ishlari olib borilishi zarur. Shuningdek, soliqlarni hisoblash va to'lash mexanizmini soddaga va soliq to'lovchilar uchun qulay qilib yaratish kerak. Soliqlar va yig'imlar bo'yicha soliq qarzdorlikning paydo bo'lishiga bog'liq sabablarni ikkiga, ya'ni soliq to'lovchiga bog'liq bo'lgan sabablar hamda soliq to'lovchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga bo'lishimiz mumkin:

Soliq to'lovchiga bog'liq bo'lgan sabablar:

Korxonalarni boshqarishdagi xato va kamchiliklar: Korxonalar rahbari boshqaruv jarayonida xatoliklarga yo'l qo'ysa, bu korxonaning bankrotlikka olib kelishi mumkin. Korxonalar boshqaruvchisi o'z faoliyatini to'liq tushunishi, ishlab chiqariladigan mahsulotning sifati, bozordagi raqobatbardoshligi, xarajatlar va foyda kabilarni aniq bilishi shart. Shu bilan birga, korxonalar iqtisodiy barqarorligini ta'minlash uchun favqulodda holatlarni hisobga olishi lozim.

Biznes rejaga asosan ishlamaslik: Korxonalar samarali ishlashi uchun puxta biznes reja ishlab chiqishi zarur. Agar biznes reja to'g'ri tuzilib, unga rioya qilinmasa, bu boshqaruvdagi noto'g'rilikni anglatadi. Siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni inobatga olib, biznes rejani zamonaviy talablar asosida yangilab borish lozim.

Ishlab chiqarish rentabelligining pasayishi: Ishlab chiqarishning rentabelligi doimiy va ishlab chiqarishga bog'liq bo'lmagan xarajatlarning ortishi, shuningdek, eskirgan texnologiyalardan foydalanish oqibatida pasayadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etmaslik korxonaning bozordagi mavqeini yo'qotishiga sabab bo'ladi.

Bozorda tovarlarga talabning pasayishi: Agar korxonalar mahsulotlari boshqa mahsulotlarga nisbatan past sifatli, yuqori narxli yoki nafillik darajasi past bo'lsa, ularga talab pasayadi. Bu esa korxonaning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi.

Debitor qarzdorlikning ortishi: Debitor qarzdorlikning ko'payishi aylanma mablag'larning kamayishiga, natijada ishlab chiqarishning to'xtashiga olib keladi. Bu iqtisodiyotga zanjirli ta'sir o'tkazib, ishsizlik va boshqa salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Soliq to'lovchiga bog'liq bo'lmagan sabablar:

Nosog'lom iqtisodiyot: Umumiy iqtisodiy barqarorlikning yetishmasligi korxonalar faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Soliq yukining ko'payishi: Soliq stavkalarining ortishi korxonalar uchun qo'shimcha moliyaviy yuk yaratadi.

Soliq yukining notekis taqsimlanishi: Ayrim sohalarga ortiqcha soliq yukining tushishi, boshqalar esa undan ozod qilinishi iqtisodiyotda nomutanosiblikka olib keladi.

Aholi daromad darajasining pasayishi: Aholining xarid qobiliyati kamayganda korxonalar mahsulotlariga talab ham tushadi.

Ishlab chiqarish resurslarining qimmatlashuvi: Ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xomashyo va texnologiyalarning narxi oshishi korxonalarining foydasini kamaytiradi.

Debitor qarzdorlikni iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarda turlicha bo'lishi tabiiy. Amaliyotda, korxonalarining debitor qarzdorligi yildan yilga ortib borayotgan tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu holatning ijobiy tomonlari mavjud: korxonaning ish hajmi yildan yilga ortishi, mahsulotlarning miqdori oshishi, ishchilarning ish bilan ta'minlanishi va shunga o'xshash ijobiy ko'rinishlar.

Biroq, masalaning salbiy tomoni ham mavjud. Korxonada ish hajmi oshganida, mahsulot miqdori ham ortadi va tabiiy ravishda tushum miqdori ham ortishi kerak. Tushumning ko'payishi korxonaning kreditor qarzdorliklarini, shu jumladan, budjetga bo'lgan kreditor qarzdorlikni kamaytirish imkonini beradi. Ammo amalda, bu qarzdorlikning kamayishi o'rniga, aksincha, oshib borayotgani kuzatilmoqda.

Xususan, respublikamiz bo'yicha umumiy qarzdorlikning 82 foizi hududlardagi korxonalar va tashkilotlar hisobiga to'g'ri keladi. Afsuski, qarzdorlikning o'sishi ham aynan shu tarmoqlarda qayd etilmoqda.

Korxonalarining faoliyatidagi zanjirli bog'lanish sababli, qarzdorlikning oshishi korxonaning butun faoliyatiga ta'sir qiladi. Masalan, debitor qarzdorlikning o'sishi aylanma mablag'larning kamayishiga olib keladi, bu esa ishlab chiqarishni to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishning to'xtashi ishsizlikni oshiradi va jamiyatga zanjirli tarzda salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Respublika bo'yicha ro'yxatdan o'tgan korxonalar misolida qarzdorlikning taqsimlanishini quyidagi 1-jadval orqali kuzatish mumkin (1-jadval, korxonalarining soniga nisbatan foizda).

1-jadval. Respublika bo'yicha ro'yxatdan o'tgan korxonalar bo'yicha soliq qarzdorlik dinamikasi¹.

Yillar	2019	2020	2021	2022	2023
Ro'yhatdan o'tgan korxonalar	100%	100%	100%	100%	100%
Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar	96,0%	91,2%	82,3%	83,4%	86,0%
Faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar	4,0%	8,8%	17,7%	16,6%	14,0%
Soliq qarzi bor korxonalar	66,3%	68,4%	81,0%	79,3%	77,3%
Shundan	100%	100%	100%	100%	100%
Vazirligi bor korxonalar	64,3%	71,3%	74,6%	79,2%	76,8%
Boshqa korxonalar	35,7%	28,7%	25,4%	20,8%	23,2%
shundan	100%	100%	100%	100%	100%
Soliq qarzini to'lovchi kor.	83,3%	76,8%	74,1%	84,3%	70,6%
Faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar	16,7%	12,0%	25,4%	14,5%	16,8%
hufiyona korxonalar			0,5%	1,2%	12,6%

Demak, yuqoridagilarga asosan, korxonalarda soliqlarni to'lamasdan, qandaydir yo'llar bilan faoliyat ko'rsatish mumkin yoki shunga imkoniyatlar bor degan xulosa qilish mumkin. Qonunchilikka asosan, korxonalar va tashkilotlarning moliyaviy ahvolini mustahkamlash, yetkazib berilgan mahsulot, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun iste'molchilarning o'z vaqtida hisob-kitob qilishlarini ta'minlash, xalq xo'jaligida to'lov intizomining ahvoli uchun rahbarlarning mas'uliyatini oshirish maqsadida barcha mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning iste'molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 15 foizini oldindan to'lamasalar, mahsulot jo'natish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatishi taqiqlangan.

Shu qonunchilikka asosan, mahsulot yuboruvchi korxonalar jo'natilgan mahsulotning qiymatidan qolgan 85 foizini mahsulot oluvchi korxonalardan ololmaslik oqibatida debitor qarzdorlik ortib bormoqda. Shuning uchun 15 foizlik oldindan to'lovni kamida 50 % yoki umuman 100 % qilib belgilash lozim. Bu orqali korxonalarda debitor qarzdorlik bo'lmasdi, sog'lom moliyaviy muhit yaratilardi va soliq qarzdorliklar vujudga kelmasdi. Mamlakat hududida barter operatsiyalari taqiqlangan bo'lsa-da, amalda ko'p uchramoqda. Buning oldini olish uchun javobgarlikni oshirish zarur.

To'lov qobiliyatining pasayishi korxonaning aylanma mablag'larining yo'qligi, debitor qarzdorliklarining ko'payishi, jo'natilgan mahsulotlar uchun mablag'ning o'z vaqtida kelib tushmasligi va ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorda raqobatbardosh emasligi bilan bog'liq. Natijada mahsulotlar sotilmaydi va korxonalar iqtisodiy jihatdan qiyin ahvolda tushib qoladi. Bu holat yuqorida qisqacha ta'kidlangan.

Soliq to'lovchiga bog'liq bo'lmagan sabablar:

Nosog'lom iqtisodiyot sharoitida jahon amaliyotida korxonalar kutilmaganda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelish hollari tez-tez uchraydi. Masalan, "Dun & Bradstreet" firmasining 2021-yil yakuni bo'yicha 87 266 ta korxonaning qarzi 108,8 milliard dollar deb e'lon qilingan. Bu YAIMning qariyb 2 % ni tashkil etadi. Korxonalarini bankrotlikka olib kelgan asosiy sabab sifatida AQSh iqtisodiyotining pasayishi ko'rsatilgan.

Yuqorida aytilganidek, korxonalar o'z faoliyati uchun biznes-reja tuzayotganda, iqtisodiy jarayonlarni inobatga olib, korxonani qanday himoya qilish yoki kam talofat ko'rish yo'llarini oldindan belgilashi zarur. Ayniqsa, o'tish davrida korxonalar bozorda kuchli raqobatni yengish uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqishi kerak.

¹ Muallif tomonidan soliқ kўmitasi maълumotlari asosida тайёрланди.

Soliq yukining ko'payishi natijasida bugungi kunda dunyoning industrial rivojlangan mamlakatlari va yer osti boyliklariga ega Yaqin Sharq davlatlarida soliq yuki 20-25 % ni tashkil etmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich 35-40 % atrofida. O'zbekistonda esa soliq va yig'imlar bilan birga umumiy soliq yuki 32,5 % atrofida ekanligi ma'lum. Mazkur daraja ushbu davlatlar iqtisodiyoti uchun maqbulmi yoki og'irimi? Bundan tashqari, iqtisodiyotni rivojlantirish uchun optimal soliq yuki qancha bo'lishi lozimligini aniqlash muhimdir.

Hozirgi vaqtda ba'zi chet el ekspertlari mamlakatimizda soliq yukining og'irligi to'g'risidagi fikrlariga to'xtalsak, bizda soliq yuki ko'rsatkichlari qancha bo'lishi kerak va bu miqdorni o'lchash yoki belgilash uchun qaysi ko'rsatkichlarga tayanish lozim, degan savolga aniq javob topa olmaymiz. Buning sababi, bugungi kunga qadar dunyo bo'yicha har bir mamlakat uchun optimal (maqbul) soliq yukini aniqlashning umume'tirof etilgan uslubiyati mavjud emas. Lekin umuman olganda, soliq yukini imkon qadar kamaytirish kerak. Hech bir davlat yo'qki, o'zining budjet daromadlarini ko'paytirishni xohlamasligi mumkin. Soliq yukini soliq stavkalaridan kuzatish mumkin. Artur Laffer egri chizigida ta'kidlanganidek, davlat budjetiga imkon qadar ko'proq mablag' tushadigan darajada soliq stavkalarini belgilash zarur.

Xalqaro rivojlanish va taraqqiyot banki tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, soliq stavkalarining 1 punktga ko'tarilishi to'g'ri chet el investitsiyasining 3,3 foizga kamayishiga olib kelar ekan. Shuning uchun har bir joriy qilingan soliq ilmiy jihatdan asoslangan holda ishlab chiqilishi lozim.

Soliqlar bo'yicha adolatsizlik natijasida, barcha soliq talablariga rioya qiladigan intizomli soliq to'lovchilar raqobatga dosh bermay qoladilar va bozordan chiqib ketishga yoki soliqlardan qochish yo'llarini izlashga majbur bo'ladilar. Soliqdan ozod etish imtiyozlari asosan tanlangan korxonalar va tashkilotlarga berilishi mahalliy bozorda raqobatni buzadi. Bu esa, bir tomondan, imtiyozli korxonalar uchun qulaylik yaratgan bo'lsa, boshqa tomondan, boshqa korxonalar uchun soliq yukining ortishiga sabab bo'ladi.

To'lov qobiliyatining pasayishi esa oxir-oqibat korxonani bankrotlikka olib keladi. Shu sababli, avvalo, soliq qarzdorligini kamaytirish uchun ushbu holatlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlash va ularning oldini olish muhimdir. Ushbu sohada kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik zarurligini unutmashimiz lozim.

Xufiyona iqtisodiyot bilan shug'ullanib, noqonuniy daromad topayotgan korxonalar, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tmay, noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolar iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Soliq to'lovchilarni ijtimoiy va siyosiy jihatdan himoya qilish va ularga qulay shart-sharoitlar yaratib berish davlatning iqtisodiyotga aralashuvi hamda soliq to'lovchilarga nisbatan g'amxo'rligini bildiradi. Lekin bu holatning doimiy davom etishi bozor iqtisodiyoti talablariga zid keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq qarzdorliklari vujudga kelishi sabablarining tahlili natijasida, bir qancha muhim omillar aniqlanadi. Birinchi navbatda, soliq to'lovchilarning moliyaviy ahvoli bilan bog'liq muammolar dolzarbligini ko'rsatadi. Xususan, korxonalarining daromadlarining pasayishi yoki moliyaviy resurslar yetishmasligi ularning soliqlarni o'z vaqtida to'lashiga salbiy ta'sir qiladi.

Ikkinchidan, soliq qonunchiligidagi murakkabliklar va uni noto'g'ri tushunish holatlari ko'pincha soliq qarzlarning yig'ilib qolishiga olib keladi. Ayniqsa, kichik biznes subyektlari va tadbirkorlar orasida soliqlarning to'g'ri hisob-kitob qilinmasligi va soliqlarning o'z vaqtida to'lanmasligi ko'p uchraydi.

Shuningdek, davlat organlari va soliq ma'muriyatlarining o'zaro hamkorligi va nazorat tizimining yetarlicha samarali emasligi, soliqlar yig'imining sustlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliqlardan qochish va noqonuniy faoliyat olib borish holatlari ham qarzdorliklar yuzaga kelishiga ta'sir qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, soliqlarning vaqtida yig'ilishini ta'minlash uchun soliq qonunchiligini soddalashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlarini joriy etish va soliq to'lovchilarning xabardorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shu bilan birga, davlat organlari tomonidan samarali nazorat tizimini shakllantirish va soliqlardan qochishni oldini olishga yo'naltirilgan qoidalarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv soliqlarning vaqtida to'lanishini ta'minlash va qarzdorliklarning oldini olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz.
2. Efeeloo, N., & Dick, N. (2018). An Empirical Review of the Determinants of Tax Evasion in Nigeria: Emphasis on the Informal Sector Operators in Port Harcourt Metropolis. *Journal of Accounting and Financial Management*, 4(3), 1–10. To'liq maqola: <https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/63209917>
3. Johnson Janet Berry (2022). Tax Liability: Definition, Calculation, and Example. The Investopedia Team, October 26. Maqola havolasi: <https://www.investopedia.com/terms/t/taxliability.asp>
4. Josephson, Amelia (2022). The Ultimate Guide to Tax Liability. November 16. Maqola havolasi: <https://smartasset.com/taxes/tax-liability>

5. Masclet, D., Montmarquette, C., & Viennot-Briot, N. (2019). Can whistleblower programs reduce tax evasion? Experimental evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 83, 101459. To'liq maqola: <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101459>
6. Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2019). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1143–1155. To'liq maqola: <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665686>
7. Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531–539. To'liq maqola: <https://doi.org/10.1108/jfc-04-2019-0051>
8. Richardson, G. (2016). The Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Study. *Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues*, 33–57. To'liq maqola: https://doi.org/10.1007/978-3-319-32419-7_2
9. Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. To'liq maqola: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

